

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ: МЕТОДЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Юлдашов Шерзод Сатторович

Central Asian Medical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14949697>

В статье рассматриваются современные подходы к преподаванию медиакомпетентности среди студентов медицинских ВУЗов. Анализируется необходимость интеграции цифровых технологий и критического мышления в образовательный процесс. Представлены результаты исследования эффективности различных методик, включая проблемно-ориентированное обучение, интерактивные технологии и анализ кейсов. Приведены статистические данные, подтверждающие рост уровня медиаграмотности среди студентов, прошедших обучение по модернизированной программе.

Актуальность. Медиакомпетентность в современном обществе играет важную роль, особенно для будущих медицинских работников, которым необходимо критически оценивать научные публикации, разбираться в медицинской статистике и противостоять распространению медицинских мифов. Однако традиционные образовательные программы медицинских ВУЗов недостаточно адаптированы к обучению студентов навыкам анализа информации, получаемой из СМИ и социальных сетей. В условиях цифровизации здравоохранения и роста дезинформации в медиа-пространстве совершенствование методики преподавания медиакомпетентности становится актуальной задачей.

Целью нашего исследования является разработать и внедрить эффективные методики преподавания медиакомпетентности в медицинских ВУЗах, ориентированные на развитие у студентов навыков критического мышления, анализа информации и использования цифровых ресурсов в профессиональной деятельности.

Методы и материалы. В ходе нашего исследования использовались следующие методы:

- анализ образовательных программ ведущих медицинских ВУЗов по вопросам медиакомпетентности;
- анкетирование студентов (n = 500) на предмет их уровня цифровой грамотности и способности критически оценивать медицинскую информацию;
- экспериментальное обучение с использованием проблемно-ориентированного обучения (PBL), работы с кейсами и цифровыми образовательными платформами;
- статистический анализ (χ^2 -критерий, t-критерий Стьюдента) для оценки различий между группами студентов, обучавшихся по традиционной и модернизированной программам.

Результаты и их обсуждение. В результате наших исследований выявлены следующие тенденции. До обучения лишь 37% студентов правильно оценивали достоверность медицинских новостей. После внедрения обновленной методики показатель возрос до 82% ($p < 0,05$). Участие в интерактивных занятиях и анализ кейсов увеличило уровень критического мышления студентов на 45%. Внедрение цифровых

образовательных платформ повысило вовлеченность студентов в процесс обучения, что подтвердили 76% опрошенных.

Полученные данные подтверждают эффективность активных методов обучения медиакомпетентности среди студентов медицинских ВУЗов. Применение проблемно-ориентированного обучения и цифровых инструментов позволило студентам научиться анализировать научные статьи, выявлять фейковую информацию и более осознанно подходить к выбору профессиональных источников. Данные также свидетельствуют о высокой заинтересованности студентов в подобном формате обучения.

Выводы:

1. Традиционные методы преподавания медиакомпетентности в медицинских ВУЗах требуют модернизации с учетом цифровизации здравоохранения.
2. Интерактивные методики, такие как PBL, работа с кейсами и использование цифровых ресурсов, значительно повышают уровень медиаграмотности студентов.
3. Развитие медиакомпетентности у будущих врачей способствует улучшению качества медицинской помощи, поскольку позволяет эффективно оценивать информацию, основанную на доказательной медицине.
4. Внедрение предложенной методики в образовательные программы медицинских ВУЗов может способствовать формированию у студентов критического мышления, необходимого для их будущей профессиональной деятельности.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Jurayeva N.O. Specific aspects and principles of the method of organizing independent education of students. Actual problems of modern science, education and training”. №8, Xorazm, 2022. – P. 23-27.
2. Fayzieva D.Kh. Using software for teaching foreign language using software for teaching foreign languages. Academy 2020. № 9 (60). 13-17 betlar
3. Fayzieva D.Kh. About the theory of multiple intelligence. Vestnik nauki i obrazovaniya 2020. № 19 (97), Part 2. 85-88- betlar.
4. Babadjonov S.S., Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarining mediakompetentligini rivojlantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. -Toshkent: 2018.
5. D.KH Fayziyeva. B.N.Takhirov. Z.M. Adizova. Obucheniye programmirovaniyu s pomoshch’yu geymifikatsii//Vestnik nauki i obrazovaniya.